

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масъул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Нурмуратов Анвар Яхшибаевич МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ИМКОНИЯТ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Yusuf Nurmuhammedov Shakarboyevich, Bahodir Nurmuhammedov Shakarboyevich QO‘SHRABOT TUMANIDAGI AYRIM TOPONIMLARNING ETIMOLOGIK VA SINTAKTIK TALQINI.....	12
3. Mukhayyo Fayzullaeva SYMBOLIC REPRESENTATIONS OF RELIGIOUSLY MARKED ALLUSIONS IN THE LITERARY TEXT.....	18
4. Сапарова Мохира Файзуллаевна ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ИСКУССТВО, В ЧАСТНОСТИ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ.....	24
5. Dilnoza Baxodirovna Buronova MUALLIF BADIY USLUBINI O‘RGANISHNING NAZARIY METODOLOGIK ASOSLARI.....	32
6. Abduraxmonova Nilufar Zaynobbiddin qizi, Raximov Xasanboy Komiljonovich O‘ZBEK TILI SENTIMENT ANALIZNING NAZARIY MASALALARI.....	36
7. Elov Botir Boltayevich, Hamroyeva Shahlo Mirjonovna, Xusainova Zilola Yuldashevna NLPNING ZAMONAVIY ALGORITMLARI VA KONSEPSIYALARI.....	42
8. Xurshida Narxodjayeva RASMIY MULOQOT MATNINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	58
9. Ulikova Mavluda TILSHUNOSLIKDA KONSEPT TUSHUNCHASINI AKS ETTIRISHNING MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARI.....	63
10. Абдувалиев Маҳаматжон Арабович КОНЦЕПТЛАР ТАДҚИҚИДА ЛИНГВИСТИК КОНТЕКСТНИНГ ЎРНИ.....	68
11. Эргашева Зиёда Абдурасуловна КАУЗАЛЛИК ВА СУБЪЕКТИВЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ВОҚЕЛАНИШИ.....	74
12. Мардонова Ситора Мардоновна СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛОВ, ВХОДЯЩИХ В 4 КАТЕГОРИИ В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.....	78
13. Аманов Рахмон Аслонович, Шарипова Латифа Хакимовна БАЛОҒАТ ЁШИДАГИ ЎҚУВЧИ ҚИЗЛАРДА ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИГИ ВА ЯШИРИН ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИК КЛИНИКАСИ ВА ДИАГНОСТИКАСИ.....	84
14. Хамидов Лутфулло Паизуллаевич БАНК МАТНЛАРИНИНГ ТИПОЛОГИЯСИНИ ЯРАТИШ МУАММОСИ.....	88
15. Туракулова Зарина Мардонкуловна УСТАРЕВШАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК ЧАСТЬ ПАССИВНОГО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА РУССКОГО ЯЗЫКА.....	92
16. Халимова Фируза Рустамовна КОНЦЕПТ МАЙДОН ТИЗИМИ СИФАТИДА.....	97
17. Воҳидов Абдувахоб ТОЖИК ТИЛИНИНГ САМАРҚАНД ШЕВАСИДА ЙАК(БИР) СОНИ БИЛАН ҲОСИЛ ҚИЛИНГАН ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТЎҒРИСИДА.....	102
18. Азимова Сайёра Хусанбоевна ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА НА ОСНОВЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ТЕОРИИ ЯЗЫКА.....	108

19. Tair Akimov XITOIY TILIDAGI IBORA, MAQOL VA MATALLARNING QIYOSI TAHLILI.....	114
20. Maftuna Ibodullayeva Habibullayevna TEACHING INTERACTIVE WAYS OF CONDUCTING RESEARCH TO THE STUDENTS OF HIGHER EDUCATION.....	122
21. Fayzullayeva Dilnoza Ubaydullayevna INCREASING THE ACTIVITY OF STUDENTS IN EDUCATION THROUGH THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES.....	129
22. Nurislom Iskandarovich Xursanov DRAMATIK DISKURSNING SOTSIOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	133

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi,
O'zbekiston milliy universiteti professor v.b.,
filologiya fanlari doktori

Raximov Xasanboy Komiljonovich,
Andijon davlat universiteti
1-kurs tayanch doktoranti

O'ZBEK TILI SENTIMENT ANALIZNING NAZARIY MASALALARI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7679906>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'zbek tili matnlarini sentiment tahlil qilishning umumiy nazariy masalalari tahlilga tortilgan. Avtomatik tahlil uchun lingvistik bilimlar bazasi hamda korpus zarur hisoblanadi. Sentiment analiz fikr bildiruvchilarning munosabatiga ko'ra neytral, ijobiy va salbiy bo'lishi mumkin. O'rganilgan tadqiqotlar tahliliga ko'ra bildirilayotgan munosabatlarning to'rt komponenti mavjud: munosabat subyekt, munosabat obyekt, munosabat aspekt, munosabat turi. Shunga ko'ra o'zbekcha matnlarni sentiment tahlil qilishda o'rganilayotgan tadqiqot obyekt sifatida korpus va tezaurusdan foydalaniladi. Shunga ko'ra maqolada kishilarning munosabat bildirish holati emotsiya, kayfiyat, sotsial munosabat, hissiy munosabat, shaxsiy xulq-atvor kabi atributlarga ko'ra farqlanishi misollar yordamida dalillangan. O'zbek tili sentiment analizi dasturini yaratish dunyo tajribasida sinalgan WordNet-Affect, SentiWordNet, SenticNet, MPQA Opinion Corpus, PyСентиЛекс kabi dasturiy ta'minotlar misolida erishilgan ilmiy natijalaridan foydalanish maqsadga muvofiq ekanligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: sentiment tahlil, tonallik, ma'lumotlar bazasi, avtomatik tahlil, dominant so'z, tezaurus, qoidaga ko'ra tahlil, mashina ta'limi tahlili

THEORETICAL ISSUES OF SENTIMENT ANALYSIS IN THE UZBEK LANGUAGE

ANNOTATION

In this article, general theoretical issues of sentiment analysis of Uzbek language texts are analyzed. Linguistic knowledge database and corpus are necessary for automatic analysis. Sentiment analysis can be neutral, positive or negative depending on the attitude of the commenters. According to the analysis of the studies in this sphere, there are four components of the expressed attitudes: the subject of the attitude, the object of the attitude, the aspect of the attitude, the type of attitude. Accordingly, the corpus and thesaurus are used as research objects in the sentiment analysis of Uzbek texts. Accordingly, the distinction of people's attitudes relied on various attributes such as feelings, mood, social, emotional attitude, and personal behavior cited with examples in the article. It is claimed that to apply scientific results in this area could be applicable such as WordNet-Affect, SentiWordNet, SenticNet, MPQA Opinion Corpus, RuSentiLeks software, which have been tested in the world experience of creating the Uzbek language sentiment analysis program.

Keywords: sentiment analysis, tonality, database, automatic analysis, dominant word, thesaurus, rule based, machine learning

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СЕНТИМЕНТ АНАЛИЗА В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются общетеоретические вопросы анализа тональности текстов на узбекском языке. База данных и корпус лингвистических знаний необходимы для автоматического анализа. Сентимент анализ настроений может быть нейтральным, положительным или отрицательным в зависимости от отношения комментаторов. Согласно анализу исследований в этой сфере, выделяют четыре компонента выраженных отношений: субъект отношения, объект отношения, аспект отношения, тип отношения. Соответственно, корпус и тезаурус используются в качестве объектов исследования при анализе тональности узбекских текстов. Соответственно, различие установок людей основывалось на различных признаках, таких как чувства, настроение, социальное, эмоциональное отношение и личное поведение, примеры которых приводились в статье. Утверждается, что для применения последних результатов в этой области могут быть применимы такие программы, как WordNet-Affect, SentiWordNet, SenticNet, MPQA Opinion Corpus, RuSentiLeks, которые прошли апробацию в мировом опыте создания программы сентимент анализа на узбекском языке.

Ключевые слова: анализ тональности, тональность, база данных, автоматический анализ, доминантное слово, тезаурус, на основе правил, машинное обучение

Dunyoda sodir bo'layotgan turli voqealar, jamiyatda bo'layotgan o'zgarishlar, qolaversa, sotsiumda bildiralayotgan turli munosabatlarni ommaviy axborot vositalari (gazeta, internet, televideniye, radio, sotsial tarmoqlar) orqali bilishga intilamiz. Bu esa bizning dunyoqarashimiz, u yoki bu sohadagi bilimlarmizga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Kompyuter lingvistikasida yoki NLPda matn tahlili orqali kishilar tomonidan bildirilgan kayfiyat va munosabatlarni tahlil qilish, monitoring qilishning dasturiy ta'minotini yaratish *sentiment analiz* deb yuritiladi [17]. Matnning tonalligi (тональность текста) – bu matnda aks etgan emotsional munosabatni bildiradi. O'quvchida muayyan tasavvur paydo qilishda matn muallifi obyektga nisbatan o'zining muayyan emotsional bo'yoqdorlikka ega bo'lgan leksikasidan foydalanadi. Kishilar tomonidan bildirilgan (negativ, neytral va salbiy) munosabatlarni avtomatik tahlil qilish, monitoring qilish va baholash sentiment analizning predmeti hisoblanadi.

Ma'lumot olish va ma'lumot qidirish (information extraction and data mine) kabi texnologiyalar sentiment analizni amalga oshirishda yordam beradi.

Sentiment termini ilk bor 2001-yilda Das va Chen tomonidan bozordagi mahsulotlarni baholash va sentiment leksikonini qo'llash haqidagi maqolasida ilk marta qayd etilgan [1]. Ushbu yo'nalish juda tez rivojlanayotgan soha bo'lib, fikrlarning emotsionalligiga ko'ra faktografik ma'lumotlarni qayta ishlaydi.

Bu sohada erishilgan natijalardan ma'lumotlarni dinamik ravishda monitoring qilish va baholash imkoni yaratiladi [5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]. Masalan, o'tgan hafta yangi ishlab chiqarilgan mahsulot haqida kishilar maqtab gapirgan bo'lsalar, bugun ushbu tovarning sifati u darajada yaxshi emasligi haqida negative fikrlar ijtimoiy tarmoqlarda bildirila boshladi. Demak, bu bizmenlar uchun signal vazifasini bajarib istiqbolli rejalarni tuzishda asos bo'lib xizmat qiladi.

Sentiment analiz (*ingl. sentiment analysis*) – kompyuter lingvistikasi sohasining bir yo'nalishi bo'lib, matnda ifodalangan munosabat yoki emotsiyani avtomatik tahlil qilishga yo'naltiriladi. Bunda obyekt va subyekt o'rtasidagi salbiy, ijobiy yoki neytral munosabatlar tahlil qilinadi. Sentiment analiz jamiyatda sodir bo'layotgan o'zgarishlarni baholashga yo'naltirilgani bois u amaliy jihatdan, marketing, sotsiologiya, siyosatshunoslik, psixologiya kabi sohalarda o'zining amaliy ahamiyatiga egaligi bilan ajralib turadi. Endilikda matn bo'yoqdorligini analiz qilib beruvchi bir nechta metodlar mavjud [2]. Ular sirasiga qoidaga asoslangan, lug'atga asoslangan, inson ishtirokisiz mashina tahlili yoki gibrid metodlarni keltirish mumkin.

Munosablar:

- **Negativ fiklar**=> *Men ko'rsatilayotgan hizmatdan umaman qoniqmadim, sifat juda past...*
- **Neytral**=> *Bu kasb yaxshi, lekin jamiyatda undan-da yaxshroqlari bor*
- **Pozitiv**=> *Juda ajoyib mehmonxona, toza, ozoda, sokin...*

Fikrlar munosabat qoldirish umkin bo'lgan ijtimoiy tarmoqlarga tegishli bo'ladi:

Ingliz tili uchun maxsus GATE Twitter PoS tagger, Tweet NLP yaratilgan.

Muayyan hodisa, obyekt, hatti-harakat, shaxs, voqelikka nisbatan bildirilgan munosabat ikki xil bo'lishi mumkin:

- Umumiy hujjatga tegishli (to'liq kino, voqea, bayram haqida...)
- Yoki umumiy hujjatning elementi (kino aktyori, asar qahramoni...)

Sentiment analizda – 1.5 – 1.5 shkala orasidagi munosabatlar kalit so'zlar orqali tahlil qilinadi.

Agar minus ko'rsatkichni ifodalasa, salbiy fikr; musbatni ko'rsatasa, ijobiy munosabatlarni bildiradi. Sentiment analizda matn korpusi va uning fragmentidan foydalaniladi. Bunda vektor semantikasidan foydalaniladi. Ya'ni muayyan tushunchaga yoki umumiy assotsiativ ma'noni anglatuvchi so'zlar baza sifatida to'planadi. Insonlar tomonidan qabul qilingan ijobiy va salbiy ma'noga ega bo'lgan birliklar dominant so'z atrofiga birlashadi. Har bir so'zlar toksonomik, semantik bog'liqlik, sinonimik va antonimik, uyadoshlik kabi munosabatlarga ko'ra matn tahlil qilinadi. Bu nafaqat sentiment analiz, balki axborot qidiruv tizimi, matnlarni qisqartirish, savol-javob tizimi, diolog tizimi, mashina tarjimasini, matn tasnifi kabi boshqa yo'nalish uchun ham muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Sentiment analizda vektor maydoni sifatida korpus matnlari qo'llaniladi. Vektorning vertikal holatida so'z, gorizantal holatida hujjatlar ushbu so'zning qo'llanilish chastotasini ko'rsatadi. Shuningdek, semantik vektorda vertikal holatida so'z, gorizantal holatida ham so'z qo'llanilib, kesishish nuqtasi bo'yicha ham analiz qilish mumkin [1].

Matn mazmunida aks etgan fikr ta'sirchanligini kompyuter orqali qanday aniqlash mumkin? Bunda kishilarning quyidagi xususiyatlari aks etadi [3]:

- emotsiya (his-hayajon) – kishilarning muayyan ichki va tashqi ta'sirga nisbatan javobi: g'urur, jahl, xursandchilik, qo'rquv, hafalik...;
- kayfiyat – muayyan ta'sir natijasida kishilarning voqega nisbatan his-tuyg'usi: tushkunlik, xursandchilik...;

- sotsial munosabat– muayyan vaziyatda kishilar orasidagi sotsial aloqalar: do‘stlik, iliqlik, sovuqlik...;

- hissiy munosabat – muayyan davrgacha davom etuvchi kishlar orasidagi aloqa: sevish, yomon ko‘rish, xohish, nafratlanish...;

- shaxsiy xulq-atvor – biror kishi uchun insonlarning o‘ziga xos xulq-atvori: rashk qilish, asabiylashish, janjallashish...

Sentiment analizda mana shu turga kiruvchi so‘zlarning lingvistik bazasi yaratiladi va ular ijobiy va salbiy turiga qarab matnlar avtomatik analiz qilinadi.

Sentiment analiz jamiyatning turli sohalarida qo‘llanilmoqda:

- sport sohasida (sportchilarning reytingini aniqlash uchun)

- tijorat sohasida (mahsulotlarni baholash uchun)

- ta’lim sohasida (universitet reytinglarini aniqlash uchun)

- turizm sohasida (mehmonxonalar ko‘rsatkichini baholash uchun) va boshqalar.

Ingliz, italyan va nemis tillari uchun Google cloud, Microsoft Azure Text Analytics API, Microsoft Azure Emotion API, Social Mention, Sentiment140, «SentiStrength»; Semantria, SentiFinder kabi matn analizi bilan shug‘ullanuvchi dasturlar yaratilgan.

Sentiment tahlil uchun qoida yaratish uchun oldindan tayyorlangan muayyan soha asosidagi tayyorlangan shablonlardan foydalaniladi. Ushbu shablon asosida matndan olingan n-komponentli zanjiri (n-gram) yaratilgan lug‘at asosida uning munosabatlar tahlili amalga oshiradi.

Masalan zanjir fe‘l so‘z turkumidan iborat bo‘lib (*sevmoq, yoqmoq, hurmat qilmoq*) hamda boshqa salbiy ottenkaga ega bo‘lgan fe‘llardan tarkib topmasa (*yoqtirmaslik, nafratlanmoq, yomon ko‘rmoq*) demak, fikr ijobiy ma’no ifodalaydi.

Matnlarni sentiment analiz qilishning quyidagi bosqichlari mavjud [4]:

- 1) tilning leksik tonalligi aks etgan lug‘atni yaratish;
- 2) gaplarning sentimentini aniqlovchi qoidalarni yaratish va formallashtirish;
- 3) lug‘at va qoidaga asoslanib, matnni sentiment analiz qilish algoritmini ishlab chiqish.

Matnning sentiment analizida tezaurus juda katta rol o‘ynaydi. Ingliz tili uchun WordNet-Affect, SentiWordNet, SenticNet, MPQA Opinion Corpus; rus tili uchun PyСентилекс kabi so‘zlarning sentiment ma’nolarini ifodalagan ochiq resurslar yaratilgan. Biroq o‘zbek tili uchun na sentiment analiz, na tezaurus bo‘yicha fundamental tadqiqot olib borilgan. NRC Word emotion Association Lexicon bazasida 14 ming so‘z bo‘lib, “g‘azab”, “azob”, “ishonch”, “nodonlik”, “nafrat”, “jirkanchlik”, “xursandchilik” kabi ijobiy va salbiy bo‘yoqdorlikka ega bo‘lgan so‘zlar bazasi yaratilgan.

NRC Hashtag Sentiment Lexicon twitterdagi # bilan ifodalangan fikrlarga bildirilgan ijobiy va salbiy munosabatlar asosida yaratilgan:

#good

#excellent

#bad

#teribble

Qozoq tilida esa bu yo‘nalish bo‘yicha muayyan darajada jiddiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Sentiment analiz bo‘yicha amalga oshirilgan ishlarda so‘zlarning sentiment analizi uchun so‘zlarni quyidagi sinflarga ajratadi [4]:

- sifatga oid so‘z va so‘z birikmalar (baholash: [-2; 2]);
- otlar (baholash: [-1;1]);
- fe‘lga oid so‘z va so‘z birikmalar (baholash: [-1;1]);
- ravish (orttirma daraja).

So‘zlar bigram shaklda u bilan ifodalagan birikmalarning 3 qiymatga ega: baholash tonalligi, ijobiy leksik markerlar bilan ifodalangan birikmalar soni, salbiy leksik markerlar bilan ifodalangan birikmalar soni. Agar olingan natija 0 dan yuqori bo‘lsa, fikr ijobiy agar undan past bo‘lsa salbiy otenkani ifodalaydi.

Bu kabi lug‘atlarni qo‘l mehnati yordamida yoki avtomatik tarzda yaratish mumkin. Avtomatik usulda yaratish oson va tez bo‘ladi.

Rus tili milliy korpusida har bir so‘z teglangan: Ev:posit => «гений», «малыш», Ev:neg=> «обжора», «припала».

Bundan ko‘rinib turibdiki, ushbu baholash shkalasi quyidagi otenkaga ega:

-2	-1	0	1	2
Juda yomon	Yomon	Neytral	Yaxshi	Juda yaxshi
<i>Bashara</i>	<i>Aft</i>	<i>yuz</i>	<i>chehra</i>	<i>oraz</i>

Ushbu baholash belgisiga ko‘ra so‘zlar aniqlangandan so‘ng, qaysi birliklar ko‘p ishlatilishi yoki kam qo‘llanilishi statistik metod orqali tahlil qilinadi.

Adabiyotlar:

1. Jurafskiy D., James H. Martin Speech and language processing. An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition, 2007 –P. 397.
2. Зверева П.П. Сентимент-анализ текста (на материале печатных текстов газеты «The New York Times» о России и россиянах) / Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика, 2014 / № 5. – С. 33.
3. Scherer, K. R. (2000). Psychological models of emotion. In Borod, J. C. (Ed.), The neuropsychology of emotion, Oxford, pp. –137–162.
4. Ерғеш Бану Определение тональности текстов на казахском языке на основе словаря эмоциональной / Turklang.2017 international conference –Kazan, 2017. – С. 63-64.
5. X. Li. D. Roth, *Learning Question Classifiers: The Role of Semantic Information*, Natural Language Engineering 1 (1): 000–000. Cambridge University Press. 2004.
6. Bryan S.Todd An introduction to expert systems. Oxford university (monograph), 1992. –101 p.
7. Vibhakti V. Bhaire, Ashiki A. Jadhav, Pradnya A. Pashte, Mr. Magdum P.G SPELL CHECKER / International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 5, Issue 4, April 2015.
8. Galitsky, B. Machine Learning of Syntactic Parse Trees for Search and Classification of Text. Engineering Application of AI, <http://dx.doi.org/10.1016/j.engappai>. 2012.
9. Galitsky B., Iovovsky D., Kuznetsov S. Parse thicket representations of text paragraphs, «Диалог» (2013) Выпуск 12, – P 241.
10. Abdurakhmonova N. Tuliyeu U. Spell checking analysis of Uzbek texts using Djaro Winkler algorithm / Turklang. 2018 international conference. – Tashkent, 2018 –P. 311-314.
11. N. Abdurakhmonova, I. Alisher and R. Sayfulleyeva, "MorphUz: Morphological Analyzer for the Uzbek Language," 2022 7th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), 2022, pp. 61-66, doi: 10.1109/UBMK55850.2022.9919579.
12. Abdurakhmonova N. The bases of automatic morphological analysis for machine translation.

- Izvestiya Kyrgyzskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 2016;2 (38):12-7.
13. Abdurakhmonova N, Tuliyeu U. Morphological analysis by finite state transducer for Uzbek-English machine translation/Foreign Philology: Language. Literature, Education. 2018(3):68.
 14. Mengliev D, Barakhnin V, Abdurakhmonova N. Development of Intellectual Web System for Morph Analyzing of Uzbek Words. Applied Sciences. 2021; 11(19):9117. <https://doi.org/10.3390/app11199117>
 15. Abdurakhmonova N., Tuliyeu U. and Gatiatullin A., "Linguistic functionality of Uzbek Electron Corpus: uzbekcorpus.uz," 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), 2021, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670043.
 16. Kubedinova L. Khusainov A., Suleymanov D., Gilmullin R., Abdurakhmonova N. First Results of the TurkLang-7 Project: Creating Russian-Turkic Parallel Corpora and MT Systems. Proceedings of the Computational Models in Language and Speech Workshop (CMLS 2020) co-located with 16th International Conference on Computational and Cognitive Linguistics (TEL 2020) .2020/11: 90-101.
 17. Abduraxmonova N. Kompyuter lingvistikasi (darslik), Toshkent: Nodirabegim, 2021. – 400 b.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000